

O'ZBEKISTONDA BIZNESNI RAQAMLASHTIRISH VA QO'LLAB QUVVATLASH

Ergashev Botirjon
Rafuqjon o'g'li

Andijon iqtisodiyot va qurilish instituti, stajor assistenti
 Tel: +998902169060
 Email: 902179060aa@gmail.com

Annotatsiya

Global pandemiya boshlanishi bilan raqamli texnologiyalarning roli sezilarli darajada oshdi, bu ham raqamli transformatsiya, ayniqsa, rivojlanayotgan mamlakatlar, jumladan, O'zbekiston uchun muhimligini ko'rsatdi

Kalit so'zlar:

Global pandemiya, raqamli texnologiya, raqamli transformatsiya, rivojlanayotgan mamlakatlar

Darhaqiqat, raqamli transformatsiya jamiyatni yanada modernizatsiya qilish va milliy iqtisodiyotni global jarayonlarga integratsiyalash imkoniyatiga ega. Shu nuqtai nazardan, amalga oshirilayotgan islohotlar, shuningdek, Yangi O'zbekistonni kelgusi besh yilga mo'ljallangan rivojlantirish strategiyasi doirasida mamlakatimizda faoliyatning asosiy yo'nalishlarini raqamlashtirish va chinakam axborot jamiyatini barpo etishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

O'zbekiston 2000-yillarning boshidanoq axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) va raqamlashtirishni rivojlantirishga ustuvor ahamiyat bera boshladi. Jumladan, mamlakatimiz tashabbusi bilan "2013-2020-yillarda O'zbekiston Respublikasining Milliy axborot-kommunikatsiya tizimini rivojlantirish kompleks dasturi", 2017-yilda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar milliy strategiyasi ishlab chiqildi. – 2021, milliy iqtisodiyot, sanoat va butun jamiyatda raqamli transformatsiyani amalga oshirishga qaratilgan "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi va "2022-2026-yillarda Yangi O'zbekistonni rivojlantirish strategiyasi".

Xususan, mamlakatimizda Markaziy elektron davlat xizmati – "Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali" ishga tushirilishi bilan bu borada, shuningdek, davlat sektoriga yangi texnologiyalarni joriy etishda sezilarli yutuqlarga erishildi.

Bundan tashqari, mamlakatning raqamli infratuzilmasi sezilarli darajada yaxshilandi va katta miqdorda resurslar kiritildi, bu AKT infratuzilmasini takomillashtirish uchun mustahkam poydevor yaratdi. Natijada, O'zbekiston

Respublikasi Davlat statistika qo'mitasining ma'lumotlariga ko'ra, 2017-2021-yillarda axborot va kommunikatsiyalar sohasida yalpi qo'shilgan qiymat ikki baravardan ziyod oshib, 11,8 trillion so'mga (1 milliard AQSH dollaridan ortiq) yetdi. dollar) 2021 yilda .[1]

Bundan tashqari, O'zbekistonda IT-parklar tashkil etilganidan buyon sanoat mahsulotlari eksporti hajmi 50 barobar oshib, 46 million AQSh dollariga yetdi. Bog' aholisi soni 147 nafardan 500 nafarga ko'paydi, 300 dan ortiq yangi korxonalar ochildi, 8500 ta yuqori maoshli ish o'rni yaratildi. Hozirda IT-parklarda 11 mingdan ortiq yoshlar mehnat qilmoqda.[2]

2017-yildan boshlab mamlakatimizda optik tolali aloqa liniyalarining umumiy uzunligi sezilarli darajada oshib bormoqda. Masalan, 2017-2022 yillar davomida u qariyb 6 barobar oshib, 2022 yilning yanvarida 118 ming kilometr ga yetdi.[3]

2017-yildan buyon xalqaro tarmoqlarning umumiy sig'imi 28 martadan ortiq – 2022-yil yanvarida 64,2 dan 1800 Gbit/s gacha oshdi.[4]

2022-yil yanvar holatiga ko'ra, O'zbekistonda davlat boshqaruvini isloh qilish va raqamlashtirish natijasida davlat xizmatlarining 56 foizi interaktiv davlat xizmatlari portali orqali ko'rsatila boshlandi. Mamlakatning "Elektron hukumat" platformasidagi (my.gov.uz) davlat xizmatlari soni 307 taga yetdi va 1,3 million fuqaro bunday elektron davlat xizmatlaridan faol foydalanmoqda[5]. Shu bilan birga, O'zbekistonda internetdan foydalanuvchilarning umumiy soni 27,2 million kishiga yetdi. [6]

Shu bilan birga, global pandemiya ta'sirida IT-sohasida aniqlangan zaifliklar va muammolar tufayli hukumat raqamlashtirish milliy strategiyasini qayta ko'rib chiqdi va modernizatsiya qildi.

Ayni paytda O'zbekiston raqamlashtirishning jamiyatni o'zgartirishdagi kuchini tan oldi, ayni paytda global pandemiya bu transformatsiyani zaruratga aylantirdi.[7]

Shu ma'noda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020-yil 5-oktabrdagi farmoni bilan "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi tasdiqlandi. Hujjatga ko'ra, yig'im va jarimalar ko'rinishidagi barcha davlat majburiy to'lovlari taqdim etilgan onlayn to'lov xizmatlari orqali amalga oshiriladi. Shuningdek, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning turli yo'nalishlari bo'yicha 400 dan ortiq axborot tizimlari, elektron xizmatlar va boshqa dasturiy mahsulotlar avtomatik tarzda amalga oshirilmoqda.[8]

"Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasida ikkita dastur: hududlarni raqamlashtirish va tarmoqlarni raqamlashtirish hamda 2020–2022-yillarda amalga oshirish bo'yicha "yo'l xaritasi"ni tasdiqlash ko'zda tutilgan. Shunday qilib, ikkita yondashuv ko'rib chiqiladi: hududiy va tarmoq. Bu, shubhasiz, raqamli infratuzilmani rivojlantirish, elektron hukumat, raqamli texnologiyalar milliy bozori, axborot texnologiyalari sohasida ta'lim va malaka oshirish kabi ustuvor yo'nalishlarni o'z ichiga olgan hujjatning eng to'liq qamrab olinishi va samarali amalga oshirilishini ta'minlaydi.

"Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasini muvaffaqiyatli amalga oshirishning eng muhim sharti va kafolatlari moliyalashtirishni ta'minlash va aholining raqamli savodxonligini oshirishdan iborat. Hujjatga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi boshqa manfaatdor davlat organlari bilan birgalikda 2022-yil oxirigacha maktabgacha ta'lim,

sog'liqni saqlash va umumta'lim maktablarini raqamlashtirishni yakunlash choralari ko'radi.

“Raqamli O‘zbekiston – 2030” boshqa milliy strategik hujjatlar va dasturlarni amalga oshirishga ham o‘z hissasini qo‘shib, birinchi navbatda, BMTning 2030-yilgacha bo‘lgan davrda Barqaror rivojlanish maqsadlari sohasidagi milliy maqsad va vazifalarga erishishda muhim ahamiyat kasb etadi. shuningdek, 2022-2026-yillarda Yangi O‘zbekistonni rivojlantirish strategiyasi.

2022-yil 28-yanvarda qabul qilingan 2022-2026-yillarda Yangi O‘zbekistonni rivojlantirish strategiyasi davlat boshqaruvi, qonun ustuvorligini ta’minlash, iqtisodiy rivojlanish, ijtimoiy siyosat, ma’naviy-ma’rifiy, xavfsizlikni ta’minlash, shuningdek, davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari faoliyatini yanada rivojlantirishga doir 7 ta ustuvor yo‘nalishni qamrab olgan. pragmatik va faol tashqi siyosat. O‘z navbatida, yettita ustuvor yo‘nalish 2026-yilgacha amalga oshirilishi lozim bo‘lgan yuzta strategik maqsadni o‘z ichiga oladi.

Yangi Rivojlanish strategiyasida davlat xizmatlari kabi qator muhim yo‘nalishlarni raqamlashtirish; sud tizimi; huquqni muhofaza qilish organlari; harakatni boshqarish tizimi; sog'liqni saqlash tizimi; ijtimoiy xizmatlar; bank va qishloq xo'jaligi tarmoqlari va milliy iqtisodiyotning boshqa asosiy sohalari[10-12].

Xususan, O‘zbekistonda elektron hukumat tizimini takomillashtirish va elektron davlat xizmatlari ulushini 100 foizga yetkazish, davlat xizmatlarini ko‘rsatishda shaxsni aniqlashning Mobile ID tizimini joriy etish, “Fuqarolarning raqamli pasporti”ni joriy etish. hamda markaziy va mahalliy darajada davlat boshqaruvini raqamlashtirish va ma’muriy tartib-taomillarni optimallashtirish uchun “raqamli hokimiyat” loyihasiga ustuvor ahamiyat berildi.

Xulosa

Barqaror o‘shish sur‘atlarini saqlab qolish orqali 2030-yilga borib aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulot hajmini 4000 AQSh dollariga yetkazish va “yuqori o‘rta daromadli” mamlakatlar guruhiga kirish rejalashtirilgan. Shu munosabat bilan raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish ham asosiy “haydovchi” sifatida belgilandi, uning ulushi 2026 yil oxiriga kelib kamida 2,5 baravarga oshadi. Shu bilan birga, dasturiy mahsulotlar ishlab chiqarish hajmini 5 barobarga, eksportini esa 10 baravarga, 500 million AQSh dollariga yetkazish, shuningdek, mamlakatimizda ishlab chiqarish va operatsion jarayonlarni raqamlashtirish darajasini oshirish rejalashtirilgan. Iqtisodiyotning real sektori – moliya va bank sektorlarida – 70 foizgacha. Bundan tashqari, shaharsozlik va qurilishni raqamlashtirish, ularni “Aqlli shahar” konsepsiyasi doirasida rivojlantirishga ustuvor ahamiyat beriladi.[9]

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

[1] O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi. "Milliy hisoblar". 2022 yil 17 mart. <https://stat.uz/uz/official-statistics/national-accounts>

[2] UzDaily. “IT xizmatlari sifatini oshirish va qamrovini kengaytirish vazifasi qo‘yildi”. 2022 yil 14 aprel. <https://www.uzdaily.com/uz/post/72427>

[3] O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi. "Optik tolali aloqa liniyalarining umumiy uzunligi." Yanvar, 2022. <https://mitc.uz/uz/stat/6>

[4] O'zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi. "Xalqaro tarmoqlarga kirishning umumiy tezligi (Mbps)." Yanvar, 2022. <https://mitc.uz/uz/stat/2>

[5] Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali. "My.gov.uz raqamlarda". 03 fevral, 2022 yil. <https://my.gov.uz/ru/news/728>

[6] O'zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi. "Internet foydalanuvchilarining umumiy soni (minglab)." Yanvar, 2022. <https://mitc.uz/uz/stat/2>

[7] Avliyoqulov, B. "O'zbekistonda COVID-19 bilan kurashish uchun raqamli transformatsiyani tezlashtirish". BMTTD Yevropa va Markaziy Osiyo. 19-avgust, 2020-yil. <https://www.eurasia.undp.org/content/rbec/en/home/blog/2020/speeding-digital-transformation-uzbekistan.html>

[8] "Bir necha kun ichida pandemiya paytida taqdim etilgan masofaviy xizmatlar onlayn rejimga o'tdi." 20-may, 2020-yil. <https://uzdaily.uz/uz/post/57109>

[9] O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022-2026-yillarda Yangi O'zbekistonni rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni. 2022 yil 28 yanvar. <https://lex.uz/docs/5841077>

[10] Yusupov, N. S. (2024). TADBIRKORLIK FAOLIYATIDA LOYIXAVIY BOSHQARUVNI RIVOJLANTIRISH TENDENSIYALARI VA ISTIQBOLLARI. PEDAGOGS, 59(1), 202-207.

[11] Алматаев Т. О., Давидова Д. Т., Султанов А. А. ПУТИ ЭФФЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНТЕГРАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ //Universum: технические науки. – 2023. – №. 9-2 (114). – С. 38-41.

[12] Давидова Д. Т. СУГУРТАДА АХБОРОТ КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ ВА УЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ МЕЗОНЛАРИ //MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH. – 2023. – Т. 2. – №. 23. – С. 56-62.